

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	
Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari.....404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji.....408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri.....412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi.....415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati.....418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari.....425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari.....436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish.....448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir.....479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARI ASOSIDA TARBIYALASH

Imomova Muazzam Rafiqjon qizi
 University of Business and Science o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash jarayonida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish masalasi yoritilgan. Xalq ertaklari, maqollar, topishmoqlar, matallar va tez aytishlarning bolalarga to'g'ri tarbiya berishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, interaktiv o'yinlar, dramatizatsiya, audio va vizual vositalar hamda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha samarali usullar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutq rivojlantirish, xalq og'zaki ijodi, ertaklar pedagogikasi, maqollar va topishmoqlar, didaktik o'yinlar.

Abstract: This article examines the issue of improving the methodology of using folk oral literature in the process of educating preschool children. The significance of folk tales, proverbs, riddles, sayings, and tongue twisters in providing proper upbringing for children is analyzed. Additionally, effective methods for using interactive games, dramatization, audio and visual tools, as well as innovative pedagogical technologies, are proposed.

Key words: preschool education, speech development, folk oral literature, fairy tale pedagogy, proverbs and riddles, didactic games.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования методики использования устного народного творчества в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Анализируется значение народных сказок, пословиц, загадок, поговорок и скороговорок в правильном воспитании детей. Также предлагаются эффективные методы использования интерактивных игр, драматизации, аудио- и визуальных средств, а также инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, устное народное творчество, педагогика сказок, пословицы и загадки, дидактические игры.

KIRISH

Oila – insoniyat his-kechinmalari, hayajonli damlari, e'tiqodi va imoni, muomala maromlarini ifodalaydigan psixologik fenomendir. Oila deb atalmish ijtimoiy institut va u atrofida fikr yurituvchilarning diqqatini ilmiy nuqtai nazardan tahlil etilgan hamda hayotimizda o'z tasdig'ini topgan masalalarga qaratish maqsadga muvofiqdir.

Fikrimizcha, bunday yondashuv, avvalo, oila muammolarini o'rganayotgan talaba-yoshlarning bilim saviyalarini oshirsa, ikkinchi tomondan, oilaga psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatish shahobchalarida mehnat qilayotgan, xalqqa turli yo'nalishlarda oila muammolari bo'yicha maslahat berayotgan mutaxassislarining malaka va ko'nikmalarining ortishiga hamda oilashunoslik ilmiga qiziquvchilarning ko'payishiga xizmat qiladi. Zero, oila va uning atrofida turlicha fikrlar mavjud. Mulohazalar qanchalik boy va sermazmun bo'lmasin, uning shakl-shamoyili, tarkibi va tuzilishi, oila va nikoh munosabatlarning murakkabligi bu yo'nalishdagi tasavvurlarni zamon talablari hamda o'zgarishlari doirasida tavsiflashni talab qilmoqda.

Oilaning tarkibi va undagi ko'p qirrali munosabatlarning tizimi aslida er-xotin, ota-ona va bolalar aloqalaridangina iborat, deb tasavvur qilish bir tomondan to'g'ri bo'lsa-da, ikkinchi tomondan, ushbu munosabatlarga yuzaki qarashni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, bizning sharoitimizda urug'chilik, mahalla-ko'ychilik munosabatlarning muayyan ma'noda oila-nikoh munosabatlariga ta'siri, ko'p avlodlilik va katta oilalar aloqalarini ham nazarda tutsak, ularning naqadar mukammal tadqiqot ob'ekti bo'lishi mumkinligini his etish qiyin emas.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oila borasidagi tadqiqotlar va maktabgacha yoshdagi sermazmun munosabatlarning tabiati haqidagi bilimlarning dolzarbligi shundaki, O'zbekistonda oilaga yuksak qadriyat sifatida e'tibor beriladi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I. A. Karimov ham bu masalalarga alohida e'tibor qaratib, ularga rahnamolik qilgan. Shu sababli oila va nikoh borasidagi izlanishlarni faqat ota-ona va bola yoki er-xotin munosabatlari doirasida tasavvur qilish yetarli emas. Zero, oilaning mustahkam va barqaror bo'lishida opa-singillar va aka-ukalar o'rtasidagi aloqalar, shuningdek, qaynona va kelin, qaynota va kuyov munosabatlari hamda ikki tomonning eng yaqin qarindoshlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi oilaning shakllanishi, barqaror va farovon turmush tarziga ega bo'lishi hamda farzandlarni to'g'ri va maqsadli tarbiyalash jarayonida yuqorida sanab o'tilgan barcha omillar o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Oila har doim, har qanday jamiyat va davrda kecha, bugun va kelajakni bog'lab turuvchi ko'prik vazifasini bajargan. Tarixan shakllangan o'zbek oilaviy tarbiya an'analari oila qurish, farzand ko'rish va ularni tarbiyalash asosiy qoidalar sifatida qaralgan. Bu qadriyatlarning shakllanishida buyuk mutafakkirlarimiz – Beruniy, Farobiy, Ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Jamoliddin Davoniy, Alisher Navoiy, Amir Temur, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi allomalarning madaniy-ma'rifiy merosi mustahkam zamin bo'lib xizmat qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalashda xalq pedagogikasining tarbiyaviy ahamiyati katta. Xalq pedagogikasi xalq ijodkorligining tarkibiy qismi bo'lib, har bir xalqning o'ziga xos madaniyatini va urf-odatlarini aks ettiradi. Xalq pedagogikasi ajdodlar merosining asosan og'zaki tarzda yetib kelgan pand-nasihatlari, o'g'itlari orqali yosh avlodni har tomonlama tarbiyalash vositasi hisoblanadi. Xalq pedagogikasi o'z manbalariga ega bo'lib, ular quyidagilardan iborat: xalq og'zaki ijodi, milliy urf-odatlar, an'analari, diniy ta'limotlar, xalq o'yinlari, o'yinchoqlar, milliy musiqa, qo'shiqchilik, xalq amaliy san'ati, hunarmandchilik, tasviriy san'at, me'morchilik va raqs san'ati.

Xalqimizning og'zaki ijod namunalari, Sharq mutafakkirlarining boy merosi, xalqning etnik tarixi, madaniy va maishiy turmush tarzi hamda mehnat qadriyatlari ijtimoiy va oilaviy turmushda muhim o'rin tutadi. Sog'lom turmush tarzi xalqning urf-odatlarini, an'analari va milliy qadriyatlarini negizida shakllanadi. Shu bois, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda xalq pedagogikasining o'rni beqiyos. Xalq pedagogikasi, milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analari O'rta Osiyo xalqlarining milliy va madaniy boyligi ekanligini unutmagan holda, yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda hamda yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ulardan samarali foydalanish zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbek xalq maqollari, naqllari va donishmandlar hikmatlari orqali o'sib kelayotgan yosh avlod ezgulikka ("Odamning eng baxtli vaqti – boshqalarga ezgulik qilgan onlaridir."), poklikka ("Dili pokning ko'ngli shod, ishida kushod."), odoblilikka ("Insonning odobga ega bo'lishi oltinga ega bo'lishidan ko'ra xayrlidir."), to'g'rilikka ("To'g'rilik – odamdan bergan so'zida turishni talab qiladi."), mehnatsevarlikka ("Mehnat insonni uch balodan saqlaydi: yurak siqilishidan, axloqiy buzilishidan, muhtojlikdan."), odamiylikka ("Odam bo'lish – oson, odamiy bo'lish – qiyin."), yaxshilikka ("Yaxshilik nur keltirar, yomonlik – zulmat."), do'stlikka ("Vafoli do'st – izga solar, ig'vogar do'st poydan olar."), saxiylikka ("Saxiyning o'ng qo'li berar, chap qo'li bilmas."), kamtarinlikka ("Kamtarlik – katta davlat, kamtarlik ko'kka ko'tarar, manmanlik erga kiritar."), rostgo'ylikka ("Rost gap aytgan yengilmas, yolg'onchining yonidan o'tma, rostgo'yning yonidan ketma."), sabrllilikka ("Sabr – achchiq, mevasi – shirin."), ota-onani hurmat qilishga ("Ota-onang davlating, farzandlaring – savlating.") va ustozni ulug'lashga o'rgatiladi.

To'g'rilik, halollik, odoblilik, ezgulik, insonparvarlik kabi fazilatlar STMga ega yoshlarning ma'naviy qiyofasini belgilaydi. Ma'naviy sog'lom shaxs insonlarga xayrihoh bo'ladi, o'z turmushidan xursand va mag'rur yashaydi.

O'zbek xalqining boy madaniy merosida muhim o'rin egallagan, tarixan tarkib topgan milliy urf-odatlar, an'analari va marosimlarni yoshlar sog'lom turmush madaniyatini shakllantirishga ta'siri nuqtai nazaridan o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq xalqlarining boy xalq pedagogikasi, yozma adabiyoti, diniy manbalari, buyuk mutafakkirlar ilgari surgan g'oyalari va asrlar davomida sayqallanib kelgan axloqiy fazilatlar yoshlarda g'amxo'rlik, kichiklarga izzat, kattalarga hurmat, saxiylik kabi sifatlarni shakllantirish omili bo'lib xizmat qiladi.

Mehnat qadriyatlarini, tarixiy shaxslar hayoti va joylarning nomlari bilan bog'liq rivoyatlar ham bola ongiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Hunarmandlar haqidagi rivoyatlar bolalarda xalq hunarmandchiligi turlari bilan yaqindan tanishish imkonini beradi va ularga nisbatan qiziqishni uyg'otadi. Bu esa bolaga xalq hunarmandchiligining inson turmush tarzidagi o'rnini anglashga yordam beradi.

Xalqning turmush tarzi o'zbek xalq og'zaki ijodining janrlaridan biri – marosim folklorida keng yoritilgan. Mavsumiy marosim folklori va oilaviy-maishiy marosim folklori (motam marosim folklori va so'zning sehr-u jodu qudratiga asoslangan marosim folklorlari) kishi hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek xalqiga xos mavsumiy marosim folklori yilning to'rt fasliga oid xalqning turmush tarzi va mehnatini aks ettirsa, oilaviy-maishiy marosim folklori oila ma'naviyati, madaniyati, urf-odatlarini, rasm-rusumlari va insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar haqida ma'lumot beradi. Insonga sihat-salomatlik tilash, uning turmushida to'kin-sochinlik, kundalik hayotida omad keltirish yoki hayotining muhim nuqtalarini qayd etish, nishonlash maqsadida o'tkaziladigan, xalq orasida qat'iy an'anaga aylanib qolgan oilaviy-maishiy marosimlar bolalarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda keng qo'llaniladi. Oilaviy marosimlarga asosan to'ylar (beshik to'yi, xatna to'yi, nikoh to'yi), tug'ilgan kunlar, muhim sanalarni nishonlash kabilar kiradi. Bunday kunlarda kishilarning bir-birini tabriklashi, o'zaro iliq munosabat bildirishlari, sovg'a-salom almashishlari bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa bolalarda insoniy fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi, ularni atrofda qilishni hurmat qilish, qadrlash va ularga nisbatan befarq bo'lmaslikka o'rgatadi.

Erkalamalar insonning bolaga nisbatan beqiyos mehridan dalolatdir. Erkalamalar asosan kichik yoshdagi bolalarga nisbatan qo'llanilib, kattalar bilan bolalar o'rtasidagi iliq munosabatni shakllantiradi. Erkalamalar orqali bolalarda mehnatsevarlik, ma'naviy-axloqiy fazilatlar shakllanib, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalarini asosida tarbiyalashda maqollardan foydalanish samarali natija beradi. Maqol – xalq orasida eng ko'p qo'llaniladigan xalq og'zaki ijodi janri bo'lib, u ijtimoiy funksiyasiga ko'ra keng xalq ommasining dunyoqarashini ifodalaydi. Maqollar mavzu jihatidan boy, obrazlar dunyosi esa rang-barangdir. Ular asosan odamiylik, axloq, ezgulik va insoniylik kabi ma'naviy qadriyatlarini ulug'laydi.

Masalan:

Avval salom, ba'daz kalom.

Inson – odobi bilan, osmon – oftobi bilan.

Kattaga salom ber, kichikka – kalom.

Odob kishining ziynati.

Odob bozorda sotilmas.

Odobning boshi – til.

Ota oldidan o'tma, odob oldidan ketma.

Odobli o'g'il – ko'kdagi yulduz, odobli qiz – yoqadagi qunduz.

Og'zingni ko'kka ochma, halol mehnatdan qochma.

Yaxshi boladan – rahmat, yomon boladan – la'nat.

Xalq og'zaki ijodining eng boy va rang-barang janrlaridan biri ertakdir. Ertaklar xalq hayoti, milliy ma'naviyati, urf-odatlarini, udumlari, orzu-umidlarini aks ettirib, insonlarga axloqiy va badiiy ozuqa beradi. "Ertaklar yaxshilikka etaklar", deb xalqimiz bejiz aytgan.

Ertaklar har bir xalqqa xos va mos bo'lgan hikoyatlardir. Xalq ertaklari tarbiyaviy jarayonni yaxlit holda tashkil etishga, ya'ni axloqiy, ma'naviy, ekologik, estetik va aqliy rivojlanish chegaralarini kengaytirishga xizmat qiladi. Ertaklar ko'pincha bizga yaxshi xotiralarni eslatadi. Ertaklardagi obrazlar his-hayajonga boy, rangdor va shu bilan birga bolalar tushunishi uchun sodda, haqiqatga yaqinligi bilan o'ziga rom etadi. Ertak xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va ommaviy janrlaridan biri bo'lib, uning paydo bo'lishida qadimiy urf-odatlar, marosimlar va miflar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ertaklar yordamida yoshlarning xotirasi, diqqati, tafakkuri rivojlantiriladi, tasavvuri va fantaziyalari uyg'otiladi. Ertaklar nafaqat axloqiy madaniyatni shakllantiradi, balki bolalar nutqining taraqqiy etishini belgilab beradigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ertak o'ziga xos g'oyaviy yo'nalishga ega bo'lib, sog'lom turmush madaniyati ko'nikmalarini bolalar ongiga singdirishning ta'sirchan shakllaridan biridir. Ertaklar orqali yoshlarga axloqiy-ma'naviy qadriyatlar singdiriladi. Bola ertaklarning mazmuni, voqealar rivoji, ertakda ilgari surilgan g'oyani tushunib yetgandagina, u bolalar ongi, faoliyati, hissiyoti va xarakter xususiyatlariga singib boradi. Ertaklarda doimo yovuzlik ustidan yaxshilik, nohaqlik ustidan adolat g'olib chiqadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ertaklar yirik epik janr sifatida bir necha ichki turlarga bo'linadi: hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrlil ertaklar, maishiy ertaklar, hajviy ertaklar, ishqiy-sarguzasht ertaklar.

O'zbek xalq og'zaki ijodida hayotiy-maishiy ertaklar alohida o'rin tutadi. Ular real hayotiy uydirmalar asosiga qurilgan bo'lib, bolalarning axloqiy tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Hayotiy-maishiy ertaklarda xalq hayotining barcha elementlari to'raligicha aks etadi. Yoshlarning sog'lom turmush madaniyatini shakllantirishda maishiy ertaklarning o'rni va roli alohida ahamiyatga ega. Bunday ertaklar orqali yoshlar intizomga rioya qilishga, topshiriqni o'z vaqtida sidqidildan bajarishga o'rganadilar. O'zbek xalq ertaklarida odob-axloq mavzusiga, ayniqsa yoshlar ongida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, umuman bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Yaxshilikning yomonlik ustidan g'alaba qozonishi, yovuz kuchlarning engilishi, qahramonlik, mardlik va jasurlik, odob-axloq, inoqlik, shuningdek, jangu jadalga bel bog'lagan qahramonga duo-fotihalar berish, xayrlashish, yoshlarga pandu nasihat qilish, yo'l-yo'riqlar ko'rsatish, pok niyatlar bildirish – bularning barchasi o'zbek xalq ertaklari uchun asosiy xususiyatlardan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova, M. (2019). Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og'zaki ijodining o'rni. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Nashriyoti.
2. Saidova, G. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini shakllantirish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
3. Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press.
4. Karimova, D. (2020). Ertaklar orqali bolalar nutqini rivojlantirish usullari. O'zMU Ilmiy Jurnali, 3(2), 45-58.
5. Mahmudov, N. (2018). O'zbek xalq og'zaki ijodi va uning tarbiyaviy ahamiyati. Samarqand: Ma'naviyat.
6. G'afurova, S. (2022). Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Fan va Texnologiya.
7. Jalolov, J. (2017). Bolalar psixologiyasi va nutq rivoji. Toshkent: Sharq nashriyoti.
8. UNESCO. (2021). Early Childhood Education and Language Development: Global Perspectives. Paris: UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.